

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING ROLI VA AHAMIYATI

Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o'qituvchisi.

Ozodova Jasmin Umarjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi.

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida strategik boshqaruvning roli va ahamiyati yoritib berilgan. Maqolada strategik ko'rishni shakllantirish, vazifalarni belgilash, maqsadlarga olib boradigan strategiya tuzish, tanlangan strategiyani samarali amalga oshirish va natijalarni baholash kabi asosiy bosqichlarga alohida e'tibor berilgan.

Kalit so'zlar. Strategiya, strategik ko'rish, maqsad, strategik menejment.

Kirish.

Strategik boshqaruv haqida gapirilganda maqsad haqida gapirmasdan iloj yo'q. Chunki strategik boshqaruvning negizida maqsadlarimiz yotadi. Maqsad mavzusi eslanganda Garvard universitetining tadqiqotini gapirib o'tishimiz lozim bo'ladi. Tadqiqot qanday bo'lgandi? Yuzlab yoshlardan hayotda qanday maqsadlaringiz bor deb so'rab chiqishadi va natija shunday bo'ladiki 84% inson hayotda nima uchun yashab yurganini, hayotda qanday maqsadlari borligini aytib bera olishmaydi. 13% inson esa hayotda falon-falon maqsadlarim bor deb aytishadi va qolgan 3% inson hayotda falon-falon maqsadlarim bor va men ularni yozib ham qo'yganman deb yozgan joylarini ham ko'rsatishadi. Ancha yillardan keyin aynan o'sha insonlarni hayotini yana o'rganishadi va ajib natijaga ega bo'lishadi: 84% maqsadsiz yurgan insonlar va 13% maqsadi bor insonlarni solishtirganda, 13% maqsadli insonlar hayotda mansab bobida ham, ilmda ham, sog'lik, moliyaviy va boshqa jihatlarida ham 10 barobar ko'proq natijaga erishishadi. 3% maqsadi bor va uni yozib ham qo'ygan insonlar esa 13% maqsadi bor insonlarga qaraganda yana 3 barobar ko'proq natijaga erishishadi. Xulosa shu bo'ladiki agar ma'lum bir inson hayotda salohiyatini 10 barobarga oshirmoqchi bo'lsa oldiga maqsadlar qo'yishi kerak ekan, agar yana 3 barobarga oshirishni xohlasi maqsadlarini yozib qo'yishi kerak ekan. Hozirgina biz ma'lum bir inson uchun o'z oldiga maqsadlar qo'yish va ularni yozib qo'yish qanchalik muhim ekanini ko'rib chiqdik. Oliy ta'lim muassasalarida insonlar faoliyat yuritadi, demak muassasaning yutuqlari va natijalari qanday bo'lishi unda faoliyat yuritayotgan insonlarga bog'liq ekan, har bir oliy ta'lim muassasasida 1 yillik, 10 yillik va 50 yillik strategik umumiy hamda individual maqsadlar bo'lishi kerak.

1. Oliy ta'lim muassasalarida strategik boshqaruvning ahamiyati.

Tomson, Strikland va Gambllar (2007) oliy ta'lim muassasalarida strategik boshqaruv nima uchun muhimligini ikkita asosiy sababini aniqlashadi. Ular shuni ishonch bilan aytishadiki aniq va puxta o'ylangan strategiya biznes boshqaruvining asosi, kelgusi qadamlar uchun xarita, uning mijozlarini mamnun qilishdagi o'yin rejasi va moliyaviy tomonlama yaxshilanishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchidan, strategiyaga asoslangan tashkilot o'zining ustuvor vazifalarini aniq bilgani holda chalg'ituvchi narsalardan yiroqroq bo'ladi. Fikrimizga dalil o'laroq quyosh nurini keltirsak. Taxminan 8 daqiqada yerga yetib keladigan quyosh nuri nega yer yuzini yondirib yubormaydi? Quyoshdan hamma narsani kuydirib yuboradigan darajada issiqlik chiqmasmidi? Albatta shundan lekin quyosh nuri butun yer yuziga sochilib ketgani uchun u bizni kuydirib yubormaydi. Siz yig'uvchi lupa olib qog'ozga tutib ko'rganmisiz? Agar tajriba qilib ko'rgan bo'lsangiz lupa quyosh nurlarini bir joyga to'plab lahzada qog'ozni yondirib yuboradi. Bizning yoki ma'lum bir muassasaning resurslari yoki diqqat-e'tibori ham shunday. Qachonki strategiyani aniq belgilab, diqqatni bir joyga qaratmas ekanmiz, bir ishda muvaffaqiyat qozonishimiz mushkul.

2. Strategik boshqaruv jarayoni.

Strategik boshqaruv jarayonini ikkita asosiy qismga bo'lish mumkin: strategiyani tuzish va uni amalga oshirish jarayoni. Tomson, Strikland va Gambllar (2007) ga ko'ra strategiya tuzish va uni boshqarish beshta bir-biri bilan aloqador bosqichlardan iborat bo'ladi:

1. Strategik ko'rishni rivojlantirish. Oliy ta'lim muassasasining missiyasi (oliy maqsad) nima, uning kelgusida taklif qiladigan kurslari nimalar bo'ladi, qaysi bozorlarda xizmat ko'rsatadi, talabalar bilan ishlash texnologiyasi qanday bo'ladi?

2. Vazifalarni belgilash va ularni muassasaning ishini va rivojini baholashda asosiy mezon qilib olish.

3. Maqsadlarga erishtiradigan strategiya tuzish va muassasani strategik yo'nalish bo'yicha harakatlantirish.

4. Tanlangan strategiyani samarali hamda natijali ravishda amalga oshirish.

5. O'sishni baholash va kerak joylariga real ish jarayonidan kelib chiqib o'zgartirishlar, tog'irlashlar kiritish.

2.1 Strategik ko'rish ("vision") ni shakllantirish.

Parish and Neubauer (1993) lar strategik ko'rishni "tashkilotning kelajakda erishishni istagan holatini tasavvuri" deb ta'riflashadi. Masalan, "Apple" kompaniyasining strategik ko'rihi dunyodagi eng yashgi brendga aylanish. O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarining strategik ko'rihi esa kelgusida dunyodagi eng zo'r 10 ta universitetlar qatoriga kirish bo'lishi mumkin.

2.2 Aniq vazifalarni belgilash.

<http://worldacademyonline.com> ga ko'ra, vazifalarga eltadigan, nima qanchon amalga oshirilishini ko'rsatadigan ishlardir. Tomson, Strikland va Gambl (2007) lar vazifalarni tashkilotning natijaviy nishonlaridir deb tushuntirishadi.

2.3 Strategiyani tuzish.

Tomson, Strikland va Gambl (2007) larga ko'ra strategiyani tuzish bir qancha "qanday" savollariga javob berishni talab qiladi:

- tashkilotni qanday rivojlantirish?
- talabalarni qanday mamnun qilish?
- raqiblardan qanday o'tib ketish?
- o'zgarayotgan bozor holatlariga qanday javob berish?
- tashkilotning har bitta kichik bo'lagini qanday boshqarish va kerakli malaka va salohiyatni qanday rivojlantirish?

2.4 Strategiyani amalga oshirish.

Borrov (2010) strategiyani bajarishni qadamma-qadam qilinadigan jarayon deb qaraydi va jarayonni 10-bosqichga ajratadi:

1. **Qadam: Strategiyani tasavvur qilish (ko'rish).** Erishishni istagan natijamizni faraz qilib ko'rishimiz kerak.

2. **Qadam: Strategiyani o'lchash.** Maqsad va vazifalar aniq va o'lchanadigan bo'lishi kerak.

3. **Qadam: Taraqqiyot haqida hisobot berish.** Moliyaviy majburiyatlarning bajarilishini ta'minlash uchun byudjet har oyda ko'rib chiqilgani kabi, strategiya ham muntazam ravishda ko'rib chiqilishi kerak.

4. **Qadam: Qaror qabul qilish.** Strategiyani amalga oshirish qayiqda rejalashtirilgan manzil tomon suzib borishga o'xshaydi. Doimiy hisobot berish jarayonining bir qismi sifatida rahbarlar strategiyani joriy va davom ettirish uchun doimiy strategik qarorlar qabul qilishlari kerak.

5. Qadam. Strategiya loyihalarini aniqlash. Tashkilotlar istalgan vaqtda amalga oshirilayotgan loyihalarning ko'pligi, hattoki yuzlab bo'lishi mumkin, ammo ular kamdan-kam hollarda bu loyihalarning turi va doirasini aniq bilishadi. Loyihaga yo'naltirilgan strategiyani amalga oshirishni takomillashtirishning birinchi bosqichi butun tashkilotda amalga oshirilayotgan barcha loyihalarni, xususan, strategiya loyihalarini qamrab olish va tartibga solishdir.

6. Qadam: Strategiya loyihalarini muvofiqlashtirish. Loyihalar qo'lga kiritilgandan so'ng, ular tashkilotning strategiyalari yoki maqsadlariga mos kelishi kerak. Ushbu bosqich har bir loyihani taklif qilingan yoki davom etayotgan loyihani strategik maqsadlar bilan solishtirishni o'z ichiga oladi. Strategiyaga bevosita ta'sir ko'rsatadigan loyihalargina resurslar bilan ta'minlanishi va davom ettirilishi kerak.

7. Qadam: Loyihalarni boshqarish. Tashkilotlar strategiyani samarali amalga oshirish uchun loyihalarni boshqarish qobiliyatini rivojlantirishlari kerak. Boshqalarida esa loyihalar belgilangan muddatdan ancha uzoq davom etadi. Har qanday tashkilotdagi loyihalarning to'liq to'ldirilishi loyihaning markaziy idorasi yoki amaldor tomonidan muvofiqlashtirilishi va nazorat qilinishi kerak, buning uchun ham rivojlanish, ham samaradorlikni kuzatish uchun mas'uldir.

8. Qadam: Aloqa strategiyasi. Strategiyaning o'zi yaxshi tushunilmagan bo'lsa yoki unga nisbatan ishlash ko'rsatilmagan bo'lsa, uni amalga oshirish qiyin. Rahbarlar o'zlarining vizual strategiyalarini ishchi kuchiga nafaqat nima qilish kerakligini, balki nima uchun qilish kerakligini tushunishga yordam beradigan tarzda yetkazishlari kerak.

9. Qadam: Shaxsiy rollarni tekislash. Xodimlar o'z tashkilotining muvaffaqiyatiga muhim hissa qo'shayotganliklarini bilishni xohlashadi. Barcha darajadagi xodimlar aniq strategik maqsadlarga erishish yo'lida o'zlarining shaxsiy rollarini ifodalashlari va baholashlari yuqori darajali rahbarlarga bog'liq. Bu, ehtimol, ijro jarayonining eng muhim jihatlaridan biridir.

10. Qadam. Ish faoliyatini mukofotlash.

Boshqaruvning boshqa sohalarida bo'lgani kabi strategiyani amalga oshirishda ham o'lchanadigan narsa bajariladi. Buni bir qadam oldinga tashlasangiz, o'lchanadigan va mukofotlanadigan narsa tezroq amalga oshiriladi. Strategiyaning tushuntirib, ishchi kuchini unga moslashtirgandan so'ng, yuqori darajali menejerlar institutga kirishadilar.

2.5 Samaradorlikni baholash va tuzatuvchi tuzatishlarni boshlash.

Tompson, Striklend va Gamble (2007) fikriga ko'ra, yangi tashqi o'zgarishlarni kuzatish, kompaniyaning taraqqiyotini baholash va tuzatuvchi tuzatishlar kiritish kompaniyaning qarashlari, maqsadlari, strategiyasi yoki strategiyasini amalga oshirish usullarini davom ettirish yoki o'zgartirish to'g'risida qaror qabul qilish uchun qo'zg'atuvchi nuqtadir. Tapinos (2005) tashkilotlarning samaradorlik o'lchovlarini qo'yishi kerak bo'lgan ikkita muhim sababni ta'kidlaydi: biror narsa noto'g'ri ekanligi va tuzatish choralari zarurligi haqida signal berish va strategiyani amalga oshirish jarayonini ko'rib chiqishni osonlashtiradigan ma'lumotlarni taqdim etish. Dyson Etal (2007) samaradorlikni o'lchash teskari aloqa yo'lining muhim tarkibiy qismi ekanligiga qo'shiladi va bu menejmentga strategik tashabbuslarini kerakli tashkiliy yo'nalish bilan solishtirganda ularning haqiqiy muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligi haqida bilib olish imkonini beradi.

Korporativ boshqaruv; Strategik boshqaruvda direktorlar kengashining roli.

Tompson, Striklend va Gamble (2007) ta'kidlashicha, yuqori boshqaruv tashkilot strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirishda mas'uliyatni o'z zimmasiga olsa-da, direktorlar kengashi kuchli nazoratni amalga oshirishi va strategiyani ishlab chiqish va amalga oshirishning besh bosqichini ta'minlashga majburdir. O'z vakolatlarini amalga oshirishda direktorlar kengashi to'rtta asosiy funktsiyani bajaradi:

1. Tanqidlarni o'rganish va universitetlarni yo'nalishini, strategiyasini va ilmga yondashuvlarini nazorat qilish.
 2. Yuqori darajali rahbarlarning strategiya ishlab chiqish va strategiyani amalga oshirish ko'nikmalarini baholash.
 3. Top-menejerlar uchun kompensatsiya rejasini tuzish, bu ularni manfaatdor tomonlar, ayniqsa aksiyadorlar manfaatlariga xizmat qiladigan harakatlar va natijalar uchun mukofotlash.
3. Kompaniyaning moliyaviy buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot amaliyotini nazorat qilish.

Xulosa.

Xulosada shuni aytish mumkinki, oliy ta'lim muassasalarida strategik boshqaruv juda ham muhim ahamiyatga ega. Yuqoridagi tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki strategiyasi bor va shu asosida maqsadli harakat qilayotgan tashkilotlar strategiyasi yo'q va maqsadsiz harakat qilayotgan tashkilotlarga qaraganda 30 barobar yuqoriroq natijalarga erishishar ekan. Bundan tashqari strategik boshqaruv oliy ta'lim muassasasini tizimli boshqarishda ham muhim ahamiyat kasb etar ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Barrows, B. Strategic Thinking: a Four Piece Puzzle. New York: Douglas Mountain Publishing, 2010.
2. O'Brien F. A. and Dyson R. G. 2007, Supporting Strategy, Framework, Methods and Models. West Sussex: John Wiley & Sons Limited
3. Parih and Neubauer (1993) . The Managerial Decision-Making Process (5th ed.). Boston: Houghton Mifflin.
4. Strategy Development Process. [online] Available at http://worldacademyonline.com/article/18/1/strategy_development_process.html (Accessed 23 January 2014)
5. Tapinos 2005, "Blue Ocean Strategy: From Theory to Practice." California Management Review 47, No. 3 (Spring 2005), pp. 105-112
6. Thompson Jr., A., Strickland III, A. J. and Gamble J. E. 2007, Crafting & Executing Strategy. 15th Edition, New York: McGraw-Hill Irwins